

Il tagset del Perugia corpus

ETICHETTA	<i>esempi</i>
ADJ	<i>bella casa</i>
ADV	arrivo <i>presto</i>
ADV:mente	dimmelo <i>chiaramente</i>
ART	<i>la casa, un libro</i>
ARTPRE	<i>del fratello, alla madre, sugli scaffali</i>
AUX:fin	<i>è andata, aveva fatto, sarà arrivata, credo che abbia finito</i>
AUX:geru	<i>avendo fatto, essendo arrivata</i>
AUX:geru:cli	<i>avendolo visto, essendoci arrivata</i>
AUX:infi	<i>avere preso, essere arrivato</i>
AUX:infi:cli	<i>averli cercati, esserci andato</i>
AUX:ppast	<i>è stata prevista</i>
CHE	relativo (le cose <i>che</i> vedi), subordinante (es. completivo penso <i>che</i> , immagino <i>che</i> ,...)
CLI	<i>ci</i> penso, <i>ti</i> dico, <i>gli</i> chiedo
CON	vanno <i>e</i> vengono, testa <i>o</i> croce, strano <i>ma</i> vero
DET:demo	<i>questa casa, quel libro</i>
DET:indef	<i>molte cose, qualche libro, nessun problema</i>
DET:poss	<i>mia madre, il mio amico</i>
EMO	emoticon: :-) :D
ESCL	<i>che</i> bello! <i>com'è</i> bello! <i>quanto</i> è bello!
FRAG	volevo <i>sotto</i> _, che <i>c_</i> dici! (frammenti di parola)
HASH	Tutti gli hashtag: <i>#sapevatelo</i>
INT	<i>Caspita! Grazie! Da! Aspetta, eh!</i>
NEG	<i>non</i>
NOCAT	elementi non linguistici: a) b)
NOUN	<i>casa, libro</i>
NPR	<i>Mario, Italia, Apple, Pavarotti</i>
NUM	<i>cinque, 5</i>
NUM:ord	<i>primo, 60esimo</i>
PRE	tutte le preposizioni semplici (<i>dí, a, ...</i>)
PREDET	<i>tutte le volte, entrambi</i> i casi
PRO:demo	<i>questo</i> è chiaro
PRO:indef	ne vedo <i>molte</i>
PRO:pers	tu <i>lo</i> vedi, loro non vedono <i>te</i>
PRO:poss	sono i <i>miei</i>
QST	<i>che</i> fa? <i>che cosa</i> dici? <i>come</i> stai? <i>quanto</i> costa? <i>perché</i> lo fai?
RELA	<i>il quale, a cui, chi</i>
SUB	tutte le congiunzioni subordinate tranne <i>che</i> (<i>perché, quando, affinché, benché</i> ...)
VER:fin	<i>vado, andrò, andrei, andassi, andavo</i>
VER:fin:cli	<i>vacci, fatelo</i>
VER:geru	<i>andando</i>
VER:geru:cli	<i>andandoci</i>
VER:infi	<i>andare</i>
VER:infi:cli	<i>andarci, farlo</i>
VER:ppast	<i>andato</i>
VER:ppast:cli	<i>andatoci, fattolo</i>
VER:ppre	<i>riguardante, derivante, stante</i>
VER:ppre:cli	<i>autoriproducentesi</i>
VER2:fin	<i>posso, volevo, dovrò, potessi, dovrei</i>
VER2:fin:cli	<i>devonsi</i>
VER2:geru	<i>volendo</i>
VER2:geru:cli	<i>volendolo</i>
VER2:infi	<i>volere</i>
VER2:infi:cli	<i>volerlo</i>
VER2:ppast	<i>voluto</i>